

QURILISH MATERIALLARI SANOAT KORXONALARIDA BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI

Metyakubov Azamat Djumanazarovich

Toshkent arxitekktura va qurilish universiteti “Iqtisodiyot va ko‘chmas mulkni boshqarish”
kafedrası (PhD) dotsenti v.v.prof

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239801>

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti jarayonida qurilish materiallari sanoati korxonalarida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Barqaror rivojlanish omillari, korporativ boshqaruv tamoyillari hamda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari asosida ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** qurilish materiallari sanoati, boshqaruv mexanizmlari, barqaror rivojlanish, korporativ boshqaruv, investitsiya, innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya, xalqaro tajriba.*

Asosiy qism

O‘zbekiston sanoatida qurilish materiallari tarmog‘i iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, 2018-2024-yillar davomida qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi 2 baravar o‘shib, 2024-yilda umumiy hajm 28,4 trln so‘mni tashkil etdi [1]. Ayni paytda sanoat tarmog‘ida 1100 dan ortiq korxonalar faoliyat yuritmoqda, ulardan 270 tasi yirik ishlab chiqaruvchi hisoblanadi.

Soha eksport salohiyati ham yildan-yilga ortmoqda. 2022-yilda qurilish materiallari eksporti 450 mln AQSh dollarini tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 600 mln dollarga yetdi. Eksportning asosiy yo‘nalishlari Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya va Afg‘oniston bo‘lib, keyingi yillarda Turkiya va Yaqin Sharq bozorlariga chiqish imkoniyatlari ham kengaymoqda [1].

1-jadval. Qurilish materiallari sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Yil	Ishlab chiqarish (trln so‘m)	Eksport (mln AQSh \$)	Yirik korxonalar soni
2018	14.1	350	190
2019	15.8	370	200
2020	17.0	390	210
2021	19.5	410	220
2022	22.0	450	240
2023	25.6	520	250
2024	28.4	600	270

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2018-2024-yillar oralig‘ida qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi izchil ravishda oshib borgan. Xususan, 2018-yildagi 14,1 trln so‘mdan 2024-yilda 28,4 trln so‘mga yetgan. Eksport hajmi ham xuddi shunday barqaror o‘shishni ko‘rsatib, 2018-yildagi 350 mln AQSh dollaridan 2024-yilda 600 mln dollarga oshgan.

Bundan tashqari, yirik korxonalar sonining 190 tadan 270 taga ko‘payishi sohada modernizatsiya va yangi quvvatlarning yaratilganidan dalolat beradi.

1-rasm. O‘zbekistonda qurilish materiallari ishlab chiqarish va eksport dinamikasi

1-rasmda qurilish materiallari sanoatining ishlab chiqarish va eksport hajmlarining dinamikasi tasvirlangan. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, ishlab chiqarish hajmi barqaror o‘shish sur‘atiga ega bo‘lsa-da, eksport yanada tezroq o‘shish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Bu esa sohaning xalqaro bozorga integratsiyalashuvi kuchayib borayotganini, ishlab chiqarishdagi sifat va raqobatbardoshlik oshayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, eksportning ishlab chiqarishdan tezroq o‘shishi xorijiy talabning ortib borayotganidan dalolat beradi [2].

Innovatsion rivojlanish sohada alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, 2024-yilda mahalliy korxonalarining atigi 15% qismi raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etgan. 2030-yilgacha bu ko‘rsatkichni 50% ga yetkazish rejalashtirilmoqda [3].

Bundan tashqari, sanoat korxonalarida inson kapitali va mehnat resurslari malakasi ham barqaror rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Hozirda sohada 120 mingdan ortiq ishchi-xodim mehnat qilmoqda, biroq ulardan katta qismi zamonaviy boshqaruv va innovatsion texnologiyalar bo‘yicha yetarli malakaga ega emas [3].

O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun investitsion muhitni yanada yaxshilash zarur. 2018-2024-yillarda sohaga jalb qilingan investitsiyalar hajmi yiliga o‘rtacha 12-15% ga o‘sdi [1]. Shunga qaramay, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni joriy etishda xorijiy investitsiyalar ulushi hali ham past, ya‘ni umumiy investitsiyalarning atigi 25% ini tashkil etadi. Shu bois, davlat-xususiy sheriklik loyihalari doirasida xorijiy sarmoyadorlar uchun yanada qulay sharoit yaratish lozim [4].

Shu bilan birga, sohada qator dolzarb muammolar mavjud: ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfi yuqori, mavjud uskunalarning 60 foizi eskirgan, qurilish materiallari tannarxida energiya xarajatlari 35-40%ni tashkil qiladi, eksportning milliy eksportdagi ulushi esa atigi 2,5%ni tashkil etadi [5].

Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan **PF-60-son Farmon**[1] va **“O‘zbekiston-2030” strategiyasi** ushbu muammolarni hal qilishda muhim dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda

[2]. Strategiyada 2030-yilga qadar ishlab chiqarishni 2 baravar oshirish, energiya sarfini 30%ga qisqartirish va eksportni 1 mlrd dollarga yetkazish vazifalari belgilangan.

Xorijiy tajriba ham dolzarb: Germaniyada sement ishlab chiqarishda energiya sarfi tonna uchun 90 kVt/soat, O‘zbekistonda esa 140 kVt/soat [6]. Janubiy Koreyada 2015-2022-yillarda eksport 1,8 baravar oshgan [6], Xitoyda oxirgi 10 yilda PPP asosida 300 dan ortiq zavod qurilib, eksport hajmi 3 baravar ortgan [7]. Ushbu tajribalar milliy sharoitga moslashtirilsa, barqaror rivojlanish omillari yanada kuchayadi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan dalillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalarida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi. Soha oldida energiya samaradorligini oshirish, raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish kabi muhim vazifalar turibdi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi va Prezident farmonlari ushbu yo‘nalishda huquqiy asos yaratdi [2]. Endi bu islohotlarni amalda izchil davom ettirish orqali sohaning barqaror rivojlanishini ta’minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar.
2. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. Toshkent, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 321-son qarori, 2021-yil.
4. Schein E. Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, 2017.
5. Denison D. Organizational Culture and Effectiveness. San Francisco: IMD, 2000.
6. OECD Report on Sustainable Industrial Development. Paris, 2021.
7. UNIDO. Industrial Development Report 2022. Vienna, 2022.